

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОЕННОМ ДЕЛЕ

В современном мире вооруженная борьба на театрах военных действий, локальных войн и вооруженных конфликтов, а также тенденции развития вооруженных сил ведущих государств, показала возрастающую роль сложного высокотехнологического вооружения, в том числе, высокоточного оружия, военной авиации, флота, средств разведки и радиоэлектронной борьбы. К современным вооружениям предъявляются серьезные требования к качеству их изготовления, живучести, мобильности, надежности, цене производства и сложности обслуживания. Развитие электроники и электронно-вычислительных машин оказывает огромное влияние на современные образцы вооружения и военной техники, что подталкивает на создание сложной боевой техники, оснащенной сложными электронными приборами, с целью обеспечения защиты интересов государства. При разработке и производстве перспективного вооружения и военной техники необходимо использовать передовые научные и инженерно-технические решения.

Разработка, создание и производство перспективных образцов вооружения требует мощной научно-технической базы государства, которая способна своевременно отвечать на возрастающие требования современных войн. Для решения этих задач необходимо проводить научные исследования и разработки во многих областях деятельности человека, в частности инженерно-конструкторской деятельности, направленной на совершенствование имеющихся образцов вооружения и создание новых перспективных образцов вооружения для вооруженных сил России в целях обеспечения безопасности государства от всех видов угроз.

Решение этих важных задач требует мощной научно-технической и производственно-экономической базы государства, а также грамотных специалистов и квалифицированных научных кадров, способных решать возлагаемые на них задачи по созданию новых научно-технических решений в области военного дела и развитие изобретательной деятельности.

В связи с этим возрастает актуальность выявления психологических качеств, необходимых для изобретательской деятельности в военном деле. Именно поэтому возникла необходимость в проведении исследований в этой области, в связи с чем предпринята попытка изучения психологических и умственных качеств курсантов, занимающихся изобретательской деятельностью для реализации научных и инженерных задач.

Для решения поставленных целей было проведено:

1) Экспериментальное исследование некоторых психологических особенностей людей, склонных к творческой инженерной деятельности.

На первом этапе проводилось исследование индивидуальных личностных особенностей путем анкетирования 6 испытуемых курсантов и дальнейшим сопоставлением выявленных особенностей и успехов в инженерно-конструкторской деятельности. Использовалась методика «Тип мышления» Г. Резапкиной [3], результаты теста получились следующими: тип «предметно-действенное» составил 75%, что указывает на высокий уровень развития данного типа мышления, тип «абстрактно-символическое» составил 52%, тип «словесно-логическое» составил 44%, тип «наглядно-образное» составил 54%, тип «креативность» (творческое) составил 50%, что указывает на средний уровень развития данных типов мышления.

На втором этапе рассматривалось отношение одноклассников к исследуемым курсантам, использовалась методика «Социометрия» Дж. Морено. В исследовании приняли участие 80 человек, 23 из них курсанты 2 курса, 30 человек 3 курса и 27 человек курсанты 4 курса. Возрастной диапазон выборки от 19 до 24 лет. Результаты получились следующие: среднее значение социометрического статуса на 3 курсе составило 37%. Из них наибольший процент составил 76%, наименьший 14%; среднее значение социометрического статуса на 2 курсе составило 36%. Из них наибольший процент составил 68%, наименьший 27%; среднее значение социометрического статуса на 4 курсе составило 55%. Из них наибольший процент составил 77%, наименьший 38%. Кроме того, проводились индивидуальные беседы с курсантами Ярославского высшего военного училища, занимающимися творческой деятельностью, в соответствии с целями исследования.

2) Индивидуальная беседа с курсантами, занимающимися творческой деятельностью в Ярославском высшем военном училище ПВО.

Для выполнения научных работ помимо больших знаний и умений в определенных сферах деятельности необходимо также обладать творческими способностями, потому что для разработки и создания нового устройства необходимо проявлять творческую деятельность.

Наиболее часто встречающаяся классификация выделяет основные виды творческой деятельности: социальная, научная, техническая и художественная творческая. Различают также узконаправленную и широконаправленную творческую деятельность.

Узконаправленная творческая деятельность – это форма человеческой активности, направленная на создание чего-то нового с использованием одного из видов творческой деятельности. Как правило узконаправленная творческая деятельность позволяет более глубоко разобраться в отдельных направлениях, но не дает возможности в раскрытии одновременно нескольких направлений.

Широконаправленная творческая деятельность – это форма человеческой активности, направленная на создание чего-то нового с использованием одновременно нескольких видов творческой деятельности.

Для определения творческой деятельности была проведена беседа с кругом курсантов, с различной успеваемостью в учебе. Это курсанты, учащиеся на удовлетворительные, хорошие и отличные оценки. С каждым курсантом была проведена индивидуальная беседа, где ставился только один вопрос: «Какой творческой деятельностью занимался курсант до поступления в военное училище».

После полученных сведений был проведён анализ взаимосвязи курсантов с широконаправленной творческой деятельностью и узконаправленной, на их успеваемость в учебе. Анализ показал, что курсанты с более широкой творческой направленностью, лучше справляются с учебными дисциплинами. Это связано с тем, что профессия военного не имеет узкую направленность в той или иной деятельности, потому что военное училище готовит не только инженерных специалистов, способных эксплуатировать технику, производить её техническое обслуживание, ремонт, а также уметь грамотно руководить и воспитывать свой личный состав.

В числе проверяемых курсантов были такие, которые уже занимаются научными работами. При проведении беседы был сделан вывод о том, что большинство курсантов, занимающихся военно-научной деятельностью, являются людьми с широконаправленной творческой деятельностью. Это также связано с вопросами решения задач, поставленными на выполнения ВНР. Для выполнения этих задач необходима научная и техническая творческая деятельность. При выполнении работы, курсант сталкивается с разными сложностями, где ему приходится применять различные инженерные знания, полученные на разных кафедрах, собирая в единое целое с более глубоким раскрытием научных знаний. Тут происходит проявление научной творческой деятельности.

Нужно также понимать, что для научной работы необходимо иметь хорошую успеваемость в учебе и тут также прослеживается связь того, что курсанты с широконаправленной творческой деятельностью лучше справляются с выполнением научной работы, а также имеют хорошие оценки в учёбе.

Научная работа является не только творческим процессом, но также показывает более углублённое изучение различных направлений в учебных дисциплинах, что помогает более подробно разобраться в изучаемых предметах и получить хорошие, отличные оценки.

Также при проведении беседы был выявлен курсант, который занимается узконаправленной творческой деятельностью, тем не менее так же успешно справляется с выполнением научной работы. С данным военнослужащим была проведена более подробная беседа. По итогу стало известно, что данный курсант занимается научной работой не один, а с товарищем, который имеет широконаправленную творческую деятельность. Он помогает ему решать проблемные вопросы, появляющиеся при выполнении решаемых задач. Так же было выявлено то, что коллектив, который окружает данного военнослужащего, начиная с его одноклассников, заканчивая его начальниками, так же поддерживают данного военнослужащего по вопросам, где курсант не справляется с той или иной задачей.

Это показывает то, что для выполнения научной работы и изучения различных дисциплин немалую роль имеет поддержка коллектива. Связано это с тем, что в будущем именно товарищеское отношение поможет выполнить боевую задачу.

Полученные результаты были проанализированы и сделаны следующие выводы:

1. Исходя из полученных результатов первого этапа исследования, выявлена взаимосвязь между «словесно-логическим» мышлением и успешностью испытуемых справляться с решением инженерно-конструкторских задач. Чем ниже уровень «словесно-логического»

мышления, тем выше более успешно испытуемый справляется с решением инженерно-конструкторских задач. У испытуемых с высоким уровнем словесно-логического мышления ниже результативность разработок.

2. Определены склонные к конструкторской деятельности люди, но какой-либо закономерности, определяющей успешность радиоэлектронных разработок, выявить данным тестом не удалось.

3. Результаты анализа социометрии подтвердили заявленную на втором этапе гипотезу о том, что участники испытуемой группы действительно имеют достаточно низкий социометрический статус. У курсантов четвертого курса социометрический статус находится на среднем уровне, что говорит о многолетнем слаживании коллектива. В данной группе нет каких-либо разногласий, и все относятся друг к другу с уважением.

4. Военно-научная работа является творческим процессом, включающим в себя огромное множество знаний, полученных на разных дисциплинах.

5. Из опрошенных курсантов, было выявлено, что 70% курсантов имеют широконаправленную творческую деятельность, но только 10% из них занимаются военно-научной работой. По мнению курсантов, это связано с тем, что большое количество времени уходит на изучение учебных дисциплин, а во вне учебного времени занимаются военно-профессиональной деятельностью. Из-за этого курсанты не имеют возможности заниматься научной работой.

6. Немаловажную роль имеет окружение курсанта, а именно воинский коллектив, который может как положительно, так и отрицательно влияет на него. Курсант с узконаправленной творческой деятельностью и слабоуспевающий в учебе довольно успешно справляется с научной работой, и при этом находит время на выполнения своих основных обязанностей. В этом ему помогают его товарищи по группе и непосредственные начальники.

По итогу исследований можно сказать, что научная и изобретательская работа является сложным и кропотливым процессом. Она требует большого количества знаний, умений и навыков для осуществления поставленных задач.

Изобретательская деятельность является не только творческим процессом, но также помогает более углублённо изучить множество учебных дисциплин и более подробно разобраться в изучаемых предметах, получить хорошие, отличные оценки по ним. Однако, занятия изобретательской деятельностью требуют большого объема времени и сил, что может повлечь снижение успеваемости по некоторым учебным дисциплинам, а также в занятиях физической подготовкой [2].

Около половины испытуемых показали низкие социальные навыки в общении с воинским коллективом. Они чувствуют себя более комфортно в одиночестве или в своей небольшой подгруппе. Данные военнослужащие мало взаимодействуют с окружающими, не поддерживающими их интересы и мало считаются с их мнением. Отдельные испытуемые более сильно связаны с коллективом и пользуются его поддержкой, что побуждает их совершенствоваться в своем деле.

Половина испытуемых курсантов имеют широконаправленную творческую деятельность. Это позволяет курсантам лучше справляться с учебным материалом и иметь широкий кругозор, но это часто приводит к распылению усилий испытуемого и может приводить к низким результатам в конкретных областях. Такие люди могут бросить начатое дело в пользу нового. Курсанты, обладающие узконаправленной творческой деятельностью, обладают более развитыми навыками в выбранной области, но слабо разбираются в других дисциплинах. В занятиях изобретательской деятельностью играет важную роль поддержка и помощь со стороны преподавательского состава. Человек, занимающийся изобретательской деятельностью, помимо знаний и умений, должен обладать рядом психологических особенностей, таких как целеустремленность, уверенность в себе и своих силах, силу воли и дух, чтобы, несмотря на все трудности и невзгоды, идти к своей цели. И, в конечном итоге, добиться создания полезной модели. На становление военного инженера и изобретателя, общественное мнение, мнение командного состава и мнение коллектива, также оказывает значительное влияние, оно может играть положительную или отрицательную роль.

Таким образом, в ходе проведенной работы были проведены исследования на склонность к творческому мышлению, уровню подготовки, а также способностей к занятию изобретательской деятельностью с помощью различных методик, полученные результаты были проанализированы, были достигнуты цели исследования психологических качеств, необходимых для инженерно-конструкторской деятельности, а также изучены психологические и умственные качества курсантов, занимающихся изобретательской деятельностью. Исходя из проведенной работы, подтверждены гипотезы о том, что основополагающую роль в стремлении к изобретательской деятельности играют навыки, полученные в раннем возрасте, его круг общения и интересы. Мотивация и стремление к получению новых знаний, умений и навыков является неотъемлемой в побуждении к совершенствованию деятельности молодых изобретателей.

Литература

1. Альтшуллер Г.С., Шапиро Р.Б. О психологии изобретательского творчества «Источники» // Вопросы психологии. № 6. 1956. С. 37-49.
2. Калинин А.А. Основы изобретательской деятельности // Известия ТулГУ. Технические науки. 2019. № 10.
3. Резапкина Г.В. Методика «Тип мышления». Отбор в профильные классы. М.: Генезис, 2005.
4. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М.: Гардарики, 1996. 399 с.